

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ЧЛЕНОВ ШОС: АНАЛИЗ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Исломов Жавлонбек Султонмадат ўғли

Университет мировой экономики и дипломатии
магистрант факультета международной экономики и менеджмента
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8068946>

Ключевые слова: Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), региональное экономическое сотрудничество, региональная интеграция, китайско-российские отношения.

Введение: Несмотря на то что экономическое сотрудничество является одним из приоритетных направлений деятельности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), оно отличается невысокой эффективностью. Причины этого заключаются в том, что при создании организации наибольшее внимание уделялось вопросам безопасности. Постепенно члены ШОС стали активно взаимодействовать в сферах торговли, транспорта, промышленности, сельского хозяйства, таможенного регулирования. Анализ нормативных документов и механизмов экономического сотрудничества ШОС свидетельствует о том, что трудности экономического сотрудничества вызваны различиями в приоритетах стран — членов ШОС. Россия рассматривает ШОС прежде всего как инструмент обеспечения безопасности, а Китай — как полноформатную организацию, необходимой частью которой выступает экономическое сотрудничество. По этой причине до сих пор не удается наладить взаимоотношения в финансовой и банковской сферах, а также укрепить взаимодействие между ШОС и альтернативными интеграционными проектами (Евразийский экономический союз и Экономический пояс Шелкового пути). Сопряжение этих организаций и принятие в ШОС новых членов будет способствовать дальнейшей экономической кооперации¹.

В 2016 г. отмечается 15-летний юбилей создания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). За прошедшее время ШОС превратилась из инструмента разрешения пограничных проблем и площадки для взаимодействия Китая, России и стран Центральной Азии в региональную организацию полноформатного характера. Как для любой

¹ Гордиенко Д.В., & Ганин А.В. (2021). ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН-ЧЛЕНОВ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Вестник Московского финансово-юридического университета, (3), 17-34.

масштабной и многофункциональной региональной организации, приоритетными целями ШОС являются безопасность и процветание. В то же время ее развитие происходит как бы вопреки существующим теории и опыту региональной интеграции, согласно которым сближение государств обычно начинается с экономической сферы и постепенно расширяется на сферы политики и безопасности. В становлении и развитии ШОС сотрудничество в области безопасности исторически развивалось опережающими темпами по сравнению с наращиванием экономического взаимодействия, поэтому в последние годы именно экономическое сотрудничество не сходило с повестки дня саммитов и постоянных органов ШОС и стало предметом постоянного внимания и широкого обсуждения научного и экспертного сообществ стран-членов. В данной статье анализируются причины отставания экономического сотрудничества стран ШОС от их взаимодействия в других сферах и рассматриваются основные возможности для преодоления этого отставания².

Ключевую роль в обеспечении экономического сотрудничества в рамках ШОС выполняют совещания руководителей министерств и/или ведомств, занимающихся соответствующими вопросами: экономикой, торговлей, транспортом, промышленностью, сельским хозяйством, таможенным регулированием и т.п. При этом совещания министров, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, проводятся ежегодно с 2001 г. и собираются по предложению глав правительств. Данные совещания готовят фундаментальные документы и разрабатывают дополнительные меры, такие как создание экспертных групп, сайта регионального экономического сотрудничества и др³.

В целом, как считают российские и китайские аналитики, трудности в развитии ШОС связаны с расхождением позиций двух стран по вопросам приоритетов экономического сотрудничества и соответствия основных направлений и форм взаимодействия национальным интересам. Речь идет о том, что Россия рассматривает ШОС прежде всего как инструмент обеспечения безопасности, а Китай — как полноформатную организацию, необходимой частью которой выступает экономическое сотрудничество². Что касается приоритетов экономического сотрудничества, то Китай

² Дай Вэйцзин. "Экономическое сотрудничество стран ШОС: проблемы и перспективы развития" Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки, no. 4, 2016, pp. 51-58.

³ Гордиенко Д.В.. "Шанхайская организация сотрудничества как площадка для диалога по вопросам региональной безопасности" Национальные интересы: приоритеты и безопасность, no. 37 (322), 2015, pp. 44-66.

выступает за создание зоны свободной торговли ШОС и развитие ее финансовых органов, а Россия предлагает учредить дискуссионную площадку для неформального общения бизнеса и представителей правительств в топливно-энергетической сфере (энергетический клуб).⁴

Вопросы экономического сотрудничества осложнились в 2011 г., когда Россия выдвинула идею «Евразийского союза», имеющего целью реинтеграцию пяти государств постсоветского пространства, включая членов ШОС. 18 ноября 2011 г. президенты России, Белоруссии и Казахстана подписали Декларацию о евразийской экономической интеграции и Договор о Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Приоритетными задачами для ЕЭК стали: обеспечение условий функционирования и развития Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также выработка предложений в сфере экономической интеграции⁵.

Заключение

Препятствия для экономического сотрудничества ШОС возникли и изнутри, и извне. Россия и Китай, придерживаясь различных приоритетов по вопросам развития ШОС, одновременно ищут новый путь экономической кооперации в регионе. ШОС сама по себе была результатом сотрудничества между Китаем, Россией и странами Центральной Азии. Эти государства продолжают оказывать наибольшее влияние на будущее организации. Экономические связи между государствами — членами ШОС имеют прочную основу, а вопрос о том, какая модель интеграционного процесса (ШОС, ЕАЭС, ЭПШП) сможет подвигнуть экономическое сотрудничество и соединить государства, ждет проверку практикой.

Литература:

1. Гордиенко Д.В., & Ганин А.В. (2021). ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН-ЧЛЕНОВ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Вестник Московского финансово-юридического университета, (3), 17-34.

⁴ Каукенов Адиль. "Внутренние противоречия Шанхайской Организации сотрудничества" Центральная Азия и Кавказ, vol. 16, no. 2, 2013, pp. 7-18.

⁵ Подробнее о развитии интеграционных процессов на территории стран СНГ см.: Кротов И.Е. О функционировании органов Таможенного союза на Едином экономическом пространстве // Юрист. 2012. № 7. С. 35–39.

2. Дай Вэйцзин. "Экономическое сотрудничество стран ШОС: проблемы и перспективы развития" Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки, no. 4, 2016, pp. 51-58.
3. Гордиенко Д.В.. "Шанхайская организация сотрудничества как площадка для диалога по вопросам региональной безопасности" Национальные интересы: приоритеты и безопасность, no. 37 (322), 2015, pp. 44-66.
4. Каукенов Адиль. "Внутренние противоречия Шанхайской Организации сотрудничества" Центральная Азия и Кавказ, vol. 16, no. 2, 2013, pp. 7-18.
5. Подробнее о развитии интеграционных процессов на территории стран СНГ см.: Кротов И.Е. О функционировании органов Таможенного союза на Едином экономическом пространстве // Юрист. 2012. № 7. С. 35–39.
6. www.scirp.org
7. www.unlibrary.ru

